

НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА СИСТЕМЫ ВОСТОК-ЗАПАДИ

Шадманов Курбан Бадриддинович¹

доктор философских наук, профессор

E-mail: qurbonjonsh@gmail.com

Шадманов Курбан Бадриддинович²

Руководитель проекта
и главный редактор издания
профессор

¹⁻²Бухарского государственного медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809614>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 08th July 2022

KEY WORDS

Globallashuv, "ommaviy madaniyat", integratsiya, erkin axborot almashuvi, urf-odat, geosiyosat, axborot xuruji.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kundagi globallashuv jarayonlarida yoshlarimiz internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanish, information xurujlardan qanday ximoyalanish mumkinligi ularning salbiy oqibatlari, axborot xurujlarining turlari ularga qarshi kurashish usullari keltirilgan.

Монография реализована в рамках международного образовательного проекта международным же авторским коллективом под руководством доктора философских наук, профессора К.Б.Шадманова в рамках действующего Меморандума о взаимоотношении между Бухарским государственным медицинским институтом, Самаркандским государственным институтом иностранных языков (Узбекистан), Челябинским государственным университетом

(Челябинск, Россия), Башкирским государственным университетом (Уфа, Республика Башкортостан), Каракалпакским государственным университетом (Республика Каракалпакстан), подписанного руководителями названных вузов.

Идея написания книги восходит к 30 сентября 2016 года, когда группой профессоров-участников Второго Казахстанского философского Конгресса (Алматы, Казахстан, 2016 г.) во главе с Генеральным секретарем

Международной Федерации философских обществ Лука-Мария Скарантино (Италия) был выдвинут тезис по созданию цикла монографических работ с участием международных авторов, специализирующихся по вопросам языковой философии мультикультурного пространства, истории философии, государственности с тем, чтобы предложить ключ к рассмотрению удивительной эстетико-философской картины мира в системе Восток-Запад.

Концепция исследовательских горизонтов монографии, разработка и реализация проекта осуществлялись в 2016-2019 гг. в ходе рабочих встреч и дискуссий на двух международных научно-практических конференциях, проведенных кафедрой языков Бухарского государственного медицинского института (2017-2018 гг.) и в ходе круглого стола «Новая глобальная реальность и проблемы модернизации исторического сознания» в рамках реализации идей, изложенных в Послании Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» (Алматы, 2019).

Монография, авторский ареал которой представлен регионами России и Узбекистана (включая Республику Каракалпакстан), является одной из первых – и плодотворных – попыток международной группы ученых объединить свои усилия, чтобы попытаться рассмотреть вопросы, посвященные актуальным проблемам в аспекте эстетико-философской картины

мира в синхронно-диахронической плоскости исследований, в которой, в частности, затрагиваются вопросы по актуальным проблемам истории философии, лингвофилософии и государственности в синхронно-диахронной плоскости исследования. Это научные изыскания, посвященные широкому кругу наиболее актуальных проблем сферы этики и эстетики, философии и лингвистики, связаны с формированием новой глобальной реальности, трансформацией всех уровней исторического сознания, проблемами методологии науки, образования, духовности. Созвучно с этим представлены статьи с оригинально-интересным практическим материалом по ареальным исследованиям Восток-Запад, становлению отдельных терминосистем, языку как средству передачи знаний, культуры.

Фактический материал монографической работы связан с такими темами как философия в контексте прошлой и современной культуры в аспекте проблемного поля ее восприятия, философская антропология и ее современное восприятие, философия Востока: формы неадекватного восприятия ее сущности и прошлое и сегодня лингвофилософии. В частности, интересны статьи, посвященные широкому спектру наиболее актуальных проблем, связанных с методологическими принципами истолкования историко-философского знания, философскими основаниями преодоления ксенофобии в поликультурном взаимодействии. Созвучно с этим представлены статьи с оригинальными материалами по

преодолению в экологии человеческого бытия, культуре преодоления как выражения открытости человека миру, модусам преодоления как основаниям древневосточной предфилософии, предметно-энергичного подхода к евразийской идее.

Особо интересны статьи по суфизму: истории ее возникновения, суфийскому пантеизму в мистическом познании, особенностям проявления основных суфийских тарикатов в Центральной Азии и дальнейшей ее эволюции в этом регионе, гносеологическому анализу этапов осмысления мистического опыта адептом учения. Особо интересными представляются статьи по ареальным исследованиям Восток-Запад, где представлен оригинальный и интересный практический материал по значению моральной красоты в совершенствовании человека в толковании Абдулкадыра Гийлани, преодолении как пути сердца в интеллектуальном суфизме Мухиддина ибн Араби.

Особый раздел монографии составили статьи, раскрывающие прошлое и сегодняшнее состояние лингвофилософии, где дается этюд о лингвофилософии прошлого и настоящего, следам суфийских литературных образцов философском

творчестве европейского Запада, особенностям эстетических воззрений каракалпакского поэта И.Юсупова в аспекте методов и принципов реализма в национальной литературе и искусстве.

Книга написана для специалистов в области философии, лингвистики, социологии и докторантов, а также и тех, кто интересуется вопросами философии мультикультурного пространства, в ней предлагается ключ к удивительному миру лингвистики и философских медитаций одновременно. На протяжении всей книги вы найдете интересные проблемы и пути решения серьезных вопросов, связанных с лингво-культурологической наукой в поликультурном пространстве XXI века. Книга интересна и для круга читателей, интересующихся теоретическими и практическими вопросами формирующейся новой глобальной реальности.

Авторы разделов – профессора и доценты, доктора философии (PhD) региональных вузов Российской Федерации, Узбекистана, Республики Каракалпакстан, в течение двух лет работавшие над созданием данной интернационального характера монографической работы: Т.Бушуй и С.Эркинов, У.Вильданов и Г.Вильданова, Алима Бердимуратова, А.Мацына, Р.Шодиев, Г.Юнусова.